

STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: MISSION, GOALS AND ORGANIZATIONAL CHANGES IN MODERN CONDITIONS**Askerov A.***Associate professor, Department of agrobusiness, management and marketing, ASAU, Azerbaijan***Novruzova B.***Senior Lecturer, Department of finance and accounting, ASAU, Azerbaijan***Askerova E.***teacher, GSU, Azerbaijan***СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ: МИССИЯ, ЦЕЛИ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ****Аскеров А.А.***Доцент кафедры агробизнеса, менеджмента и маркетинга, АГАУ, Азербайджан***Новрузова Б.Ю.***Ст. преподаватель кафедры финансов и бухгалтерского учета, АГАУ, Азербайджан***Аскерова Э.Р.***преподаватель, ГГУ, Азербайджан*<https://doi.org/10.5281/zenodo.18070908>**Abstract**

In the modern era, ensuring the effective implementation of strategic human resource activities in organizations depends significantly on the implementation of strategic human resource management in organizations, the definition of missions and goals, the study of changes occurring, the strategic management of alternative human resources and the implementation of these strategies. As a result of the social and economic changes taking place in Azerbaijan in recent years, strategic human resource management activities are manifested in all areas.

Аннотация

В современную эпоху обеспечение эффективной реализации стратегической деятельности в области человеческих ресурсов в организациях во многом зависит от внедрения стратегического управления человеческими ресурсами в организациях, определения миссий и целей, изучения происходящих изменений, стратегического управления альтернативными человеческими ресурсами и реализации этих стратегий. В результате социально-экономических изменений, происходящих в Азербайджане в последние годы, деятельность в области стратегического управления человеческими ресурсами проявляется во всех сферах.

Keywords: strategic human resource management, organizational effectiveness, mission, goals, strategy implementation, HR development.

Ключевые слова: стратегическое управление человеческими ресурсами, организационная эффективность, миссия, цели, реализация стратегии, развитие персонала.

В наше время значение управления человеческими ресурсами стремительно растёт. Эта концепция выделяет человеческий капитал как ключевой ресурс и представляет собой современный подход к управлению человеческими ресурсами, помещающий его в центр деятельности организации. УЧР – это модель управления, обеспечивающая подбор, профессиональное развитие, мотивацию и оценку на основе результатов труда сотрудников, способных выполнять задачи, необходимые для достижения целей и задач организации. Этот подход к управлению подчёркивает стратегическую роль сотрудников и рассматривает их как основную силу, создающую ценность на предприятии, повышающую производительность и общую эффективность. Деятельность УЧР включает в себя ряд важных вопросов, связанных с повышением качества труда сотрудников.

В рамках УЧР одним из основных направлений деятельности является правильное определение потребности предприятия в рабочей силе и своевременное обеспечение этой потребности.

Быстрая и эффективная интеграция вновь принятых сотрудников в организацию, то есть организация процесса адаптации, также является важной составляющей этой системы. При этом необходимо проводить регулярные тренинги с целью развития знаний и навыков сотрудников, объективной оценки показателей их деятельности и принятия управленческих решений в соответствии с достигнутыми результатами. Своевременное выявление конфликтов, которые могут возникнуть в рабочей среде, и их эффективное разрешение, а также правильное установление межличностных и межгрупповых отношений укрепляют сотрудничество и организационную гармонию на предприятии. Кроме того, обеспечение безопасности труда и создание здоровой, психологически гладкой рабочей среды являются одними из основных приоритетов УЧР.

Если обратиться к сути УЧР, то он рассматривается как термин, воплощающий современные концепции, сформировавшиеся под влиянием различных факторов и не поддающиеся охвату тради-

ционному управлению персоналом. Быстрое реагирование на изменения в обществе и адаптация к стремительному темпу конкуренции – вот некоторые отличительные черты этой концепции.

Существенные изменения во внутренней и внешней среде компаний привели к неспособности классического управления персоналом решать проблемы, связанные с управлением сотрудниками, и появлению новых концепций.

Цели процедуры УЧР определяются в направлении более эффективного и результативного ведения работы организации, наилучшего использования кадрового потенциала. С помощью всего этого можно объяснить функции УЧР с точки зрения его основных видов деятельности для достижения нижеуказанных целей:

1. Обеспечение взаимного доверия внутри предприятия, обеспечение приверженности сотрудников организации;
2. Осуществление управления через сотрудников для достижения организационных целей;
3. Получение общего качества за счет повышения качественных результатов труда отдельных сотрудников;
4. Создание здоровой конкурентной среды для сотрудников;
5. Контроль выполнения задач сотрудниками, оценка их результатов;
6. Предоставление возможностей для карьерного роста членов команды, создание здоровой среды;
7. Поддерживать и управлять расходами на оптимальном уровне, внедряя эффективный менеджмент;
8. Регулировать взаимоотношения между сотрудниками и руководством, использовать обратную связь;
9. Разрабатывать мотивационные мероприятия для персонала, использовать инструменты стимулирования;
10. Контролировать факторы внутренней и внешней среды организации, разрабатывать план действий по мерам, позволяющим адекватно адаптироваться к предстоящим изменениям.

Учитывая специфику стран и компаний, правильное использование основных функций УЧР является важным нюансом и приоритетом для каждой организации.

Отметим основные функции УЧР:

- Анализ работы;
- Планирование персонала;
- Функция адаптации;
- Обучение и развитие;
- Оценка эффективности;
- Развитие и планирование карьеры;
- Система компенсаций;
- Юридические процедуры

Помимо традиционных ролей, таких как обслуживание, надзор и консультирование, связанных с осуществляемой им деятельностью, УЧР также играет стратегически и функционально ори-

ентированные современные роли в компаниях в соответствии с требованиями времени и современными стандартами управления.

Функции УЧР реализуются на основе ряда принципов. Эти принципы направляют руководство и объясняют, как осуществлять деятельность. Принципы УЧР не используются отдельно, а применяются во взаимосвязи. К ним относятся:

- Принцип компетентности. Сотрудник обязан выполнять задачу полностью и качественно;
- Принцип карьеры. Сотрудникам, отобраным на подходящую должность, должна быть предоставлена возможность продемонстрировать свои знания и навыки в компаниях, где они работали, и должны быть созданы условия для самовыражения, сохранения должности и продвижения по службе;
- Равенство. Все сотрудники должны иметь равные права в таких вопросах, как оплата труда, компенсации, защита прав, дисциплинарные меры и наказания.
- Принцип гарантированности занятости. В случае совершения какой-либо ошибки или упущения сотрудник должен без колебаний лишиться своей должности, статуса и других связанных с ними прав.

- Прозрачность. В соответствии с принятой политикой и стратегией информация о целях компании должна доводиться до сведения сотрудников в различных формах.

- Конфиденциальность. Некоторая информация о сотрудниках должна оставаться конфиденциальной.

Стратегическое управление, или процесс стратегического управления, – это процесс, в ходе которого предприятие или организация проводит исследования и приходит к окончательному выводу о том, каким путём ей следует двигаться для достижения своих целей. Разработка иерархических решений, правил, планов действий и управленческих систем, интегрирующих их в единое целое, возможна только при стратегическом управлении.

Миссия стратегического управления человеческими ресурсами (СУЧР) — это обобщающее заявление о предназначении HR-функции в организации, отражающее её долгосрочную роль в достижении целей компании. Она отвечает на вопрос: «Зачем существует HR-служба и какое стратегическое влияние она оказывает на бизнес?»

Стратегическое управление человеческими ресурсами служит связующим звеном между целями бизнеса и сотрудниками, которые обеспечивают их реализацию. В рамках этой расширенной функции HR получает более широкий уровень влияния и должен пересматривать свои задачи. Основным акцент смещается на обеспечение работников всем необходимым, чтобы они максимально эффективно поддерживали выбранный курс развития компании.

Приверженцы стратегического управления человеческими ресурсами считают, что организациям следует отбирать из всей системы управления лишь те элементы, которые действительно способствуют

достижению поставленных целей. Ключевая особенность стратегического подхода к управлению персоналом заключается в согласованности политики работы с кадрами со стратегическими задачами компании. Для этого руководству необходимо провести анализ и дать ответы на ряд важных вопросов.

Стратегии развития бизнеса и подходы к управлению человеческими ресурсами не обязаны полностью совпадать. Бизнес-стратегия меняется в зависимости от этапа жизненного цикла организации и ряда иных факторов, тогда как стратегия управления персоналом формируется постепенно, часто под влиянием неформальных обстоятельств и не всегда по заранее установленным правилам.

Среда, оказывающая воздействие на организацию, отличается многоуровневой структурой. В ней выделяют внешние факторы, относящиеся к обществу в целом, и внутренние — характерные только для конкретной компании. Для инновационно-ориентированных предприятий особенно важен такой внешний аспект, как рост общего уровня образования работников, что требует создания более сложных рабочих мест и увеличения доли женщин в штате, учитывая их профессиональные амбиции. На характер труда также могут влиять технологические преобразования, изменения законодательства и политической ситуации.

Все изменения, происходящие вне организации, отражаются на её внутренней среде и оказы-

вают влияние на каждого сотрудника. Среди элементов внутреннего окружения обычно рассматривают технологию, корпоративную культуру, философию компании и стиль управления. Значительное воздействие на работу с персоналом оказывает корпоративная культура — совокупность общепринятых ценностей, целей, ожиданий и норм поведения. Она во многом определяет способность коллектива эффективно взаимодействовать. Культурные особенности также диктуют, какие формы поведения считаются приемлемыми. Однако именно укоренившиеся нормы и традиции нередко становятся препятствием для внедрения изменений. Тип корпоративной культуры формирует общую стратегию организации — как в сфере бизнеса, так и в сфере управления человеческими ресурсами.

Стратегическое управление человеческими ресурсами предполагает системный и долгосрочный подход к работе с персоналом, где все HR-практики согласованы с целями и приоритетами организации. Для эффективной реализации стратегии важно понимать её основные составляющие, поскольку каждая из них играет самостоятельную роль в формировании человеческого капитала и обеспечивает устойчивое развитие компании. Ниже представлена таблица, в которой отражены ключевые элементы стратегии управления человеческими ресурсами, а также их содержание, инструменты и ожидаемые результаты.

Элемент стратегии	Описание / Содержание	Инструменты и методы	Ожидаемые результаты
1. Подбор и привлечение персонала	Обеспечение компании квалифицированными сотрудниками, соответствующими стратегическим целям	Анализ рынка труда, EVP, профили компетенций, ассессмент, интервью по компетенциям	Сокращение сроков найма, повышение качества найма, снижение текучести
2. Адаптация	Быстрое включение новых сотрудников в работу	Программы адаптации, наставничество, welcome-тренинги	Повышение вовлеченности, снижение ранней текучести, ускорение выхода на продуктивность
3. Обучение и развитие	Развитие компетенций, необходимых для реализации стратегии компании	Корпоративное обучение, e-learning, коучинг, развитие кадрового резерва	Рост квалификации, формирование резерва, повышение эффективности
4. Управление эффективностью (Performance management)	Оценка вклада сотрудников в достижение целей бизнеса	KPI, OKR, оценки 360°, регулярные оценки, one-to-one встречи	Повышение производительности, прозрачные ожидания и результаты
5. Мотивация и вознаграждение	Создание системы, стимулирующей сотрудников достигать целей компании	Грейды, бонусные системы, нематериальная мотивация, соцпакет	Повышение вовлеченности, удержание ключевых сотрудников
6. Корпоративная культура и коммуникации	Формирование культуры, поддерживающей стратегию бизнеса	Корпоративные ценности, мероприятия, внутренние коммуникации, лидерство	Укрепление лояльности, улучшение командного взаимодействия
7. Управление талантами и карьерное развитие	Выявление перспективных сотрудников и создание возможностей роста	Кадровый резерв, карьерные треки, индивидуальные планы развития	Удержание талантов, развитие управленческого потенциала

8. Организационное развитие	Оптимизация структуры, процессов, цифровизация HR	HR-аналитика, реинжиниринг процессов, автоматизация, Agile	Рост гибкости организации, улучшение эффективности управления
9. Удержание персонала	Снижение текучести и повышение приверженности компании		

Подводя итоги мы можем отметить, что стратегическое управление человеческими ресурсами представляет собой современную, комплексную и ориентированную на долгосрочную перспективу систему работы с персоналом, которая значительно расширяет традиционные функции кадрового менеджмента. В условиях динамичных изменений внешней и внутренней среды роль человеческого капитала значительно возрастает, а сотрудники рассматриваются как основной источник конкурентных преимуществ организации.

Анализ подходов, принципов и функций стратегического управления кадровыми ресурсами показывает, что его ключевая цель — обеспечение согласованности политики работы с персоналом со стратегическими целями бизнеса. Для её достижения используются такие направления, как планирование трудовых ресурсов, подбор и адаптация сотрудников, развитие компетенций, управление эффективностью, мотивация, совершенствование корпоративной культуры и внедрение механизмов удержания персонала. Особое значение приобретают принципы компетентности, равенства, прозрачности, карьерного роста и гарантий занятости, направленные на формирование справедливых и эффективных взаимоотношений внутри организации.

Большое влияние на результативность внедрения HR-стратегии оказывают особенности корпоративной культуры, структуру власти в компании, ценностные ориентации работников, а также внешние факторы — технологические, экономические, правовые и социальные изменения. Именно поэтому стратегический подход к управлению человеческими ресурсами требует постоянного анализа, адаптации и интеграции с общей стратегией бизнеса.

Представленная в статье структурная таблица ключевых элементов HR-стратегии демонстрирует,

что успешная система управления персоналом должна быть многокомпонентной и опираться на взаимосвязь всех её элементов — от подбора и обучения до мотивации, коммуникаций и организационного развития. Такой комплексный подход обеспечивает формирование сильного человеческого капитала, повышение производительности труда, укрепление организационной эффективности и развитие устойчивых конкурентных преимуществ.

Таким образом, стратегическое управление человеческими ресурсами является важнейшим инструментом современного менеджмента, позволяющим организациям достигать высоких результатов в условиях возрастающей конкуренции и постоянных изменений. Реализация его принципов и функций способствует созданию гармоничной рабочей среды, росту вовлечённости сотрудников и достижению долгосрочных целей компании.

Список литературы:

1. Бекирли А.Ш. Управление человеческими ресурсами: от теории к практике. — Баку: Наука и образование, 2016
2. Магеррамов Э.М. Управление человеческими ресурсами: учебник. — Баку: ООО «Оптимист», 2022
3. Гришин В. В. Разрабатываем бизнес-стратегию фирмы. Практическое пособие / В.В. Гришин, В.Г. Гришина. 2016. - 206 с.
4. Bryson, J. M. *Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement* (5th ed.). 2018.
5. Подвербных О. Е. Стратегическое управление человеческими ресурсами. Красноярск: Сибирский гос. аэрокосмический ун-т, 2013
6. Belcourt M., Podolsky M. *Strategic Human Resources Planning* — Nelson Series in HRM, 7th ed., 2018